

**KIVI O‘SIMLIGINING REGENERATSIYA XUSUSIYATI VA HUJAYRALARNING
O‘SISHIGA KURTAKNING JOYLASHGAN O‘RNI, ONA O‘SIMLIK YOSHI, OZUQA
MUHIT HAMDA TUZ TARKIBINING TA‘SIRI**

Toshkent davlat agrar universiteti Mevachilik va uzumchilik kafedrası
2-bosqich magistranti

Kazakova Saida Faxritdin qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Mevachilik va uzumchilik kafedrası dotsenti, q.x.f.f.d.

Sattorov Obidjon Odinaamaxmadovich

**ВОЗДЕЙСТВИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЧЕК НА РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА
РАСТЕНИЯ КИВИ И РОСТ КЛЕТОК, ВОЗРАСТ МАТЕРИНСКОГО РАСТЕНИЯ,
ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ**

Ташкентский государственный аграрный университет, кафедра плодоводства и
виноградарства, магистр 2 курса

Казакова Саида

Ташкентский государственный аграрный университет, доцент кафедры плодоводства и
виноградарства, к.с.х.н.

Сатторов Обиджон Одинамахмадович

**EFFECTS OF BUD POSITION, MOTHER PLANT AGE, NUTRIENT MEDIUM,
AND SALT CONTENT ON KIWI PLANT REGENERATION PROPERTIES AND CELL
GROWTH**

Tashkent state agrarian university, department
Horticulture and viticulture, 2nd stage student of master degree

Kazakova Saida

saidakazakova7@gmail.com

Tashkent state agrarian university associate
professor of the department of Horticulture and viticulture, Ph.D.

Sattorov Obidjon Odinaamaxmadovich

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada kivi o‘simligini regeneratsiya xususiyatiga ona o‘simlikning ikkinchi va uchinchi kurtaklari mikroko‘paytirilganda yuqori regeneratsion xususiyatga ega ekanligi, kivi o‘simligini meristematik uchki hujayralarining o‘shiga ozuqa muhiti va tuz tarkibini ta‘siri o‘rganilgan.*

Olib borilgan tadqiqotlarda eng yaxshi ko‘rsatkich tajribalarda uch yoshli ona o‘simlikni 1-tartib novda uchidan boshlab ikkinchi kurtakdan olingan eksplant ozuqa muhitiga kiritilganda kurtak regeneratsiyasi 64%, barg soni 3,8 dona, poya uzunligi 7,0 mm tashkil etgan. Kivining o‘simligining Heyword navi eksplantlarini tupning yuqorigi qismidagi o‘sov novdalaridan foydalanib may oyida Murasiga va Skuga ozuqa muhitiga ekilgan variantda eng yuqori tutuvchanlig 100% gacha yetdi.

***Kalit so‘zlar:** in vitro, kivi, kurtak, o‘sov nuqtasi, novda, eksplant, regeneratsiya, Matua, Heyword, rizogenez, nav, o‘simlik, mikroklon, callus.*

***Аннотация:** В данной статье изучается воздействие высоких регенеративных свойств материнского растения, наблюдающееся при микроразмножении второй и третьей почек, на регенеративные свойства растения киви. А также изучено влияние питательной среды и содержания солей на рост меристематических верхушечных клеток растения киви.*

В проведенных экспериментах лучшие результаты были получены при использовании эксплантов, взятых со второй почки на верхушке побега первого порядка трехлетнего материнского растения. В этих условиях регенерация почек составила 64%, среднее количество листьев – 3,8, а длина стебля – 7,0 мм. В другом эксперименте, где использовались

экспланты с верхней части растущих побегов сорта киви «Хейворд», высаженных в мае на питательную среду Мурасиге и Скуга, максимальная приживаемость достигла 100%.

Ключевые слова: *in vitro*, киви, бутон, точка роста, побег, эксплант, регенерация, Матуа, Хейворд, ризогенез, сорт, растение, микроклон, каллус.

Abstract: *This article examines the regeneration properties of the kiwi plant, highlighting that the second and third buds of the mother plant exhibit high regenerative capacity when micropropagated. The study also investigates the effects of nutrient medium and salt composition on the growth of meristematic apical cells of the kiwi plant.*

In the conducted experiments, the best results were observed when explants were taken from the second bud at the tip of a first-order shoot of a three-year-old mother plant and introduced into the nutrient medium. Under these conditions, bud regeneration reached 64%, the number of leaves averaged 3.8, and the stem length was 7.0 mm. In another experiment using explants from the upper part of the Heyward kiwi variety's growing shoots, planted in May on Murashige and Skoog nutrient medium, the highest survival rate reached up to 100%.

Key words: *in vitro*, kiwi, bud, growth point, sprig, explant, regeneration, Matua, Hayward, rhizogenesis, variety, plant, microclone, callus.

Kivi o‘simligini *in vitro* usulida ko‘paytirish, ya‘ni laboratoriya sharoitida hujayra va to‘qimalar orqali ko‘paytirish, ko‘plab afzalliklarga ega. Bu usul orqali sog‘lom, viruslardan holi va genetik jihatdan bir xil ko‘chatlar olish mumkin. *In vitro* usulida ko‘paytirish jarayoni quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. **Eksplant tanlash:** Ona o‘simlikdan steril sharoitda poya, barg yoki boshqa to‘qimalar olinadi.
2. **Sterilizatsiya:** Olingan eksplantlar mikroorganizmlardan tozalash uchun maxsus eritmalar bilan sterilizatsiya qilinadi.
3. **Kulturaga kiritish:** Steril eksplantlar ozuqa muhitiga joylashtirilib, o‘shish gormonlari yordamida ko‘paytirish jarayoni boshlanadi.
4. **Ko‘paytirish:** O‘simlikning o‘sov nuqtalari yoki yon kurtaklari orqali yangi o‘simliklar hosil qilinadi.
5. **Ildizlantirish:** Hosil bo‘lgan o‘simliklar ildiz hosil qilish uchun maxsus ozuqa muhitiga o‘tkaziladi.
6. **Akklimatizatsiya:** Ildizlangan o‘simliklar tashqi muhitga moslashtiriladi va keyinchalik ochiq maydondagi tuproqqa o‘tkaziladi [1].

Tadqiqotlar Akademik M.Mirzayev

nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Mevali ekinlar biotexnologiya laboratoriyasida olib borildi.

Kivi o‘simligini uch yoshli va olti yoshli ona o‘simliklarining 1-tartib novda uchidan boshlab uchki, ikkinchi, uchinchi, to‘rtinchi, beshinchi kurtaklardan eksplant olinib regeneratsiya xususiyatlari hamda kivi o‘simligini meristematik uchki hujayralarining o‘shishiga ozuqa muhiti va tuz tarkibini ta‘siri o‘rganildi.

Olib borilgan tadqiqotlarimizda ma‘lum bo‘lishicha, kivini ona o‘simligining yoshidan qat‘iy nazar, yarim yog‘ochlashgan novda uchidan pastki qismida joylashgan ikkinchi va uchinchi kurtaklar *in vitro* usulida mikroko‘paytirilganda yuqori regeneratsion xususiyatga ega hisoblanadi. Novdaning pastki tomonida joylashgan kurtaklarda ushbu xususiyat ancha sustroqdir. Biroq, mikroko‘payishga eng yuqori moyillik yosh, eng mahsuldor davrdagi (rivojlanishning yuvenil davri) o‘simliklarda kuzatildi. Xususan, uch yoshli ona tuplarning uchki o‘sov nuqtasidagi kurtaklardan foydalanilganda eksplantlarning tutuvchanligi 44%, novdaning pastki yarus kurtaklaridan foydalanilganda – 19-29%, o‘rta yarusida – 46-64% ni tashkil qildi.

Kivi eksplantlarining regeneratsiya xususiyatiga qo‘llanilgan kurtakning novdadagi joylashgan o‘rni va ona o‘simlik yoshining ta‘siri, 2023-2024 y.y.

1-tartib novda uchidan boshlab kurtakning joylashishi	Uch yoshli ona o‘simliklar			Olti yoshli ona o‘simliklar		
	kurtak regeneratsiyasi, %	barg soni, dona	poya uzunligi, mm	kurtak regeneratsiyasi, %	barg soni, dona	poya uzunligi, mm
Uchki	44	2,7	6,7	22	1,7	4,2
Ikkinchi	64	3,8	7,0	31	2,8	4,9
Uchinchi	46	3,2	6,3	23	2,1	4,2
To‘rtinchi	29	2,9	6,2	15	1,9	4,1
Beshinchi	19	2,9	6,2	10	1,7	4,1

Yoshi katta olti yillik ona tuplar kurtaklaridan foydalanish Kivi eksplantlarining mikroko‘payishga moyilligini 1,7-1,9 marta susaytiradi. Mikroko‘paytirish usulida o‘stirilgan kivi ko‘chatlarining umumiy rivojlanishi ona o‘simlik yoshi va qo‘llanilgan kurtakning novdadagi joylashgan o‘rniga korrelyatsion bog‘liq bo‘ldi. Tajribaning eng yaxshi variantida yuqorigi yarus kurtaklaridan foydalanish yillik rivojlanish doirasi mobaynida o‘simliklarda uzunligi 6,3-7,0 mm bo‘lgan 3,2-3,8 donagacha barg shakllanishini ta‘minlagan bo‘lsa, u holda pastki kurtaklardan foydalanilganda ushbu o‘lchamlar 6,2-6,7 mm va 2,7-2,9 gacha pasaydi. Katta yoshli (olti yillik) o‘simlik kurtaklari

eksplantlaridan foydalanilganda esa ushbu rivojlanish ko‘rsatkichi yanada pastroq, ya‘ni 1,3-1,5 marta kichik bo‘ldi (1-jadval).

Ozuqa muhitini to‘g‘ri tanlash kivi o‘simligi ko‘chatlarini mikroko‘paytirishning muhim jihati hisoblanadi. Bizning tadqiqotlarimizda eksplantlarning maksimal miqdorda shakllanishi, ularda maksimal bo‘g‘im oraliqlarining hosil bo‘lishi, novdalarning kutilgan turdagi o‘shini ta‘minlovchi eng qulay ozuqa muhitini tanlash uchun Xellera, Murasiga va Skuga, Yeniga, Fossarda kabi makro-mikro tuzlarining tarkibi o‘zgargan ozuqa muhitlari qo‘llanildi.

1-rasm. Kivi o‘simligini Heyword navi (chapda), Matua navi (o‘ngda) ozuqa muhitiga ekilgan holati

Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, tuz tarkibi va ozuqa muhitining turi kivi o‘simliklarini meristematik uchki eksplantlarining o‘shishi va rivojlanishiga sezilarli darajada ta‘sir etadi. Binobarin, eksplant sifatida kivini Matua navining kurtagidan foydalanilganda meristematik uchki hujayralarning eng yaxshi

rivojlanishi Fossarda hamda Murasiga va Skuga kabi ozuqa muhitlarida kuzatildi, bunda yuvenil davrining eng ertagi bosqichlarida ona o‘simliklarning 40-50% passaj mikroklonlari kallus shakllantirdi va birinchi yil vegetatsiya yakunida meristematik uchki hujayralarning birinchi tartib novdalari 2,1-2,5 sm uzunlikka

erishdi.

2-jadval

**Kivi o‘simligini meristematik uchki hujayralarining o‘shishiga ozuqa muhiti va tuz tarkibini
ta’siri, 2023-2024 y.y.**

Ozuqa muhiti	Navlar					
	Matua		Heyword		Monty	
	uzunligi, sm	kallus hosil bo‘lishi, %	uzunligi, sm	kallus hosil bo‘lishi, %	uzunligi, sm	kallus hosil bo‘lishi, %
Xellera	1,5	0,0	2,1	0,0	1,9	0,0
Murasiga va Skuga	2,1	50,0	1,7	0,0	1,9	0,0
Myullena	1,5	0,0	1,7	100,0	2,3	100,0
Yeniga	1,9	40,0	2,3	100,0	2,5	80,0
Fossarda	2,5	0,0	1,9	0,0	2,5	0,0

Kivining Heyword navi uchun eksplantlarning eng yaxshi rivojlanishi Myullen va Yeniga ozuqa muhitaridan foydalanilganda ta’minlandi, bunda deyarli 100% eksplantlarda kallus hosil bo‘ldi va subapikal meristema uzunligi 2,1-2,3 sm uzunlikka yetdi. Kivining Monty navi uchun ko‘chatlarni mikroko‘paytirishda avvalgi holatlardagi kabi, o‘simliklarning eng yaxshi rivojlanishi uchun sharoit Myullena va Yeniga ozuqa muhitaridan foydalanilganda yuzaga keldi 2-jadval.

Kivi ko‘chatlarini mikroko‘paytirishda esplantlarning regeneratsiya qobiliyati va ularda proliferatsiyaning tez boshlanishida ona o‘simliklar yer ustki qismining alohida meristematik hujayralaridan to‘g‘ri foydalanish muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlarimizda Heyword navida eksplantlarning Murasiga va Skuga muhitidagi eng yuqori tutuvchanligi tupning yuqorigi qismidagi o‘sov novdalaridan foydalanilganda ta’minlandi.

Ushbu holatda mikroko‘paytirish passajlarida may oyidagi eksplantlarning tutuvchanligi 100% gacha yetdi. Mazkur nav yon novdalaridan olingan eksplantlarini iyun oyida

passaj qilinganida tutuvchanlik 63% gacha pasaydi.

Kivining Monty navida ona tup uchki novdalari eksplantlarining tutuvchanligi may oyida passaj qilinganda Heyword navidagiga nisbatan birqancha pastroq bo‘ldi (44%), yon novdalardan foydalanish esa o‘simliklarning shishasimon rivojlanishiga olib keldi. Bizning fikrimizcha, o‘simliklarning bunday rivojlanishi shunga bog‘liqlik, ya’ni kivining ushbu navida nisbiy tinimning navbatdagi davri boshlanadi, bunga bog‘liq ravishda o‘sov hujayralarining faolligi susayadi va bu esa ozuqa muhitiga o‘tqazilgan eksplantlar rizogenez jarayonining ham susayishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa. Kivining o‘simligining uch yoshli ona o‘simlikni 1-tartib novda uchidan boshlab ikkinchi kurtakdan olingan eksplant ozuqa muhitiga kiritilganda kurtak regeneratsiyasi eng yaxshi ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Kivi o‘simligini meristematik uchki hujayralarining o‘shishiga ozuqa muhiti va tuz tarkibi eksplantlarining o‘shishi va rivojlanishiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini” jurnali. – Toshkent, 2024. - № 5. 2024. – B. 72-73.
2. <https://www.agro.uz/11-0453606/>
3. <https://zhoozhavil.ru/novosti/rasteniya/plodovo-yagodne-derevyia-i-kustarniki/kivi/kivi-heyword/>
4. https://uz24.uz/uz/articles/in-vitro-3-6?utm_source
5. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/biologiya/o-simliklarni-in-vitro-sharoitida-o-stirish-uchun-turli-xil-ozuqa-muhirlari-va-ularni-tayyorlash>.